

Legal Translation in Pashto Language: Problems and the Way Forward

Kardan Journal of Law
1 (1) 96–111
©2019 Kardan University
Kardan Publications
Kabul, Afghanistan
DOI: 10.31841/KJL.2021.5
https://kardan.edu.af/Research/kardan_journal_of_law.aspx

Asadullah Waheedi

Abstract

A trend of translating legal texts into Pashto is on the rise in Afghanistan. However, the standard of such translations is not up to the mark. Sometimes, a word by word, literal translation is produced, which fails to communicate main concept of the original work, while other times, syntactic and grammatical problems are evident. This paper looks into major reasons for such bad translations, and finds out that translations are mostly done through online platforms or by translators that are not well versed with the original and the target languages. The paper proposes that only legal experts with appropriate writing skills, understanding of the original language and standards of legal translation should undertake legal translations.

Keywords: *Translation, Translator, Original Language, Target Language, Text*

د حقوقي متن ژباړه: ستونزې او حللارې

پوهنمل اسدالله وحیدي

لنډيز

پښتو ته د نورو برخو تر څنګ په حقوقي برخه کې هم ژباړه کېږي. که ووايو چې په پښتو کې لويه برخه حقوقي متون ژباړه ده، مبالغه به مو نه وي کړي. په دې ژباړه کې ډېرې ستونزې دي. کله پکې مفهوم سم نه وي لېږدول شوی او متن چې په مبدا ژبه کې يوه معنا لري، په پښتو کې يې معنا بدله شوې وي. کله بيا داسې وي چې ژبه يې ستونزې لري، ژبني او ګرامري اصول نه وي پکې مراعات شوي او جوړښت يې د پښتو ژبې په شان نه وي. دا مقاله د دې ستونزې لاملونه څېړي او مومي چې يا خو هغه حقوقپوهان ژباړه کوي چې پر ژبه نه پوهېږي، يا هم هغه کسان ژباړه کوي چې پر ژبه پوهېږي، خو پر حقوقو نه پوهېږي. آن داسې ژباړې هم شته چې ژباړن يې نه حقوق پوه دي او نه هم پر ژبه پوه. مقاله کې وړاندیز شوی دی چې ژباړه بايد هغه حقوقپوهان وکړي چې معياري ژبې د ليکلو وړتيا او په اصلي او موخيزه ژبه واک لري ځکه حقوقي ژباړه ځانګړي اصول او قواعد لري چې يو ژباړن بايد پرې پوه شي.

کيلي: پښتو ژباړه، حقوقي ژباړه، مبدا ژبه، موخنه ژبه، متن.

سرېزه

په افغانستان کې له ۲۰۰۱ ز کال را وروسته چې څه ډول په نورو برخو کې ژباړه ډېره شوې ده، همداسې په حقوقي برخه کې هم ډېره ژباړه شوې ده. سلگونه قوانین، مقررات، لایحې او نور حقوقي متنونه جوړ شوي، خو لویه برخه یې ژباړه ده. ژباړه سخت او مسلکي کار دی او بیا د حقوقي متن ژباړه لا سخته ده. له یوه اړخه مونږ د ژباړې په برخه کې ستونزې لرو، ډېر ژباړونکي مو مسلکي نه دي او د ژباړې پر تیورۍ او اصولو نه پوهېږي، له بله اړخه د حقوقي متن د ژباړې لپاره نه مسلکي افراد لرو او نه هم په دې برخه کې کوم لارښود شته. د حقوقي متن د ژباړې لپاره پر دواړو ژبو، د ژباړې پر تیورۍ او حقوقي پوهې سربېره، پکار ده چې ژباړن د حقوقي متن د ژباړې پر اصولو هم پوه شي.

داسې متنونه هم شته چې له لوستو وروسته یې په اسانۍ ویلی شو چې دا متنونه هغو کسانو ژباړلي چې نه پر ژبه سم پوهېدل او نه یې حقوقي پوهه لرله. کله کله داسې هم کېږي چې د ژباړې لپاره له الکترونيکي ژباړونکو، لکه گوگل ژباړونکي، گټه پورته کېږي چې بیخي معنا نه ورکوي. دغه ډول ژباړې بې روحه او بې معنا الفاظ وړاندې کوي. له همدې امله ډېر ژباړل شوي حقوقي متنونه یا خو هېڅ معنا نه لري، یا یې هم معنا هغه څه نه ده چې په اصلي متن کې ده او یا هم متن خپلمنځي تناقض او ټکر لري. د حقوقي متن ژباړه سخته ده او د سمې ژباړې لپاره یې پکار ده چې ژباړن هم ژبنۍ او هم حقوقي پوهه ولري.

د حقوقي متن د ژباړې اصول مونږ پر دوو برخو وېشلی شو. یو یې عمومي اصول دي چې په هره ژباړه کې پکارېږي او یو یې هم د حقوقي ژبې ځانگړي اصول دي. مونږ دلته د ژباړې پر ټولو عمومي اصولو بحث نه کوو، بلکې یوازې پر هغو عمومي او ځانگړو اصولو تمرکز کوو چې د حقوقي ژباړې لپاره اړین دي. د حقوقي ژبې ځانگړنې څه دي او په حقوقي ژباړه کې باید کومو ټکو او اصولو ته پام وشي؟ په دې لیکنه کې پر همدې موضوع بحث کوو.

۲- د پښتو حقوقي متونو ستونزې

په پښتو کې حقوقي متون ډېرې ستونزې لري، په ځانگړي ډول هغه متون چې ژباړل شوي وي. په ځينو ځايونو کې دا متون هېڅ معنا نه لري، په ځيني ځايونو کې يې معنا هغه څه نه وي چې په لومړۍ ژبه کې وي. له دې امله چې په پښتو کې حقوقي متن ډېر کم ليکل کېږي او ډېر ژباړل کېږي، نو له ستونزو ډک وي. دا ستونزې د دې سبب شوي دي چې کله کله لوستونکي پر حقوقي متن هېڅ پوه نه شي، يا هم ترې بل ډول تعبير واخلي او هغه څه چې د ليکوال موخه ده پاتې شي. له بله اړخه دا ډول متنونه د دې سبب هم شوي دي چې پښتو ژبې ته زيان ورسېږي. د قوانينو او حقوقي متنونو ناسمه ژباړه د دې سبب شوې چې ډېر قاضي صاحبان او څارنوالان پښتو متن هېڅ ونه کاروي. له همدې امله پښتو نه په څارنوالۍ کې شته او نه هم په محکمه او نورو عدلي او قضايي ارگانونو کې. آن په پښتون مېشته سيمو کې هم قاضي صاحبان او څارنوالان خپل متنونه په دري ليکي او پښتو يې هېره کړې ده. دلته په پښتو حقوقي متونو کې د تېروتنو او ستونزو يو څو بېلگې راوړو. د عدالت د نړيوالې محکمې د اساسنامې ۱۴ مه ماده پښتو ته داسې ژباړل شوې ده:

د خالي څوکيو ډکول ددغه ترتيب د رعايت په قيدولو سره په هماغه طريقې سره ترسره کېږي چې چې لومړي ځل ټاکنو ته مقرر شوي دي. د ملگرو ملتونو سرمنشي بايد د څوکيو په خالي کېدو سره د يوې مياشتې په جريان کې د پنځمې مادې له مقرراتو سره سم بلنه پلې کړي او د ټاکنو نېټه به د امنيت شورا لخوا وټاکل شي.^۱

مونږ دا متن درې ځله ولوست. دا متن ليکنۍ تېروتنې لري، يعنې ژباړونکي يې پر ژبه مسلط نه دی، د جملو جوړښت، د کلمو غوراوی او ترکيبونه يې ستونزې لري او په پايله کې د دې متن لويه برخه بې معنا شوې ده او هغه څه نه رسوي چې په موخه ژبه^۲ کې يې يادونه شوې ده. دلته ځيني ترکيبونه راوړي لکه؛ (د رعايت په قيدولو) رعايت څنگه قيدېږي؟ دا هېڅ معنا

^۱ صفی الله ناصري، د ملگرو ملتونو منشور (ژباړه) (کابل: اکسوس کتابپلورنځی، ۱۳۹۷)، ۴۷.

^۲ هغه ژبه چې ورته ژباړه کېږي.

نه لري او ټول متن ته يې زيان رسولی دی. بل وايي؛ (په هماغه طريقي سره ترسره کېږي چې په لومړي ځل ټاکنو مقرر شوي دي). دلته مطلب دا دی چې هغمه طريقه کارول کېږي چې په لومړي ځل ټاکنو کې کارول شوې ده، خو ليکوال ټکی پر ټکي ژباړه کړې ده چې متن ته يې زيان اړولی دی. يا د (پلي) کولو پر ځای (پلي) راغلی چې بيخي متفاوتې معناوې لري. همداسې دا ماده او د دې متن نورې مادې هم ډېرې تېروتنې لري.

د دې ډول ژباړې اصلي لامل دا دی چې ليکوال که څه هم حقوق لوستي او پرې پوهېږي، خو له پښتو ژبې او متن سره يې اړيکه کمزورې ده. د جملو په کارولو، د کلمو په غوراوي او دغه راز د مفهوم په رسولو کې ستونزه لري. له بله اړخه ژباړن پر کلمو تمرکز کړی، خو جملو او مفهوم ته يې زيان رسولی دی. دا سمه ده چې په حقوقي متن کې کلمې مهمې دي، خو بايد د جملو جوړښت او د مفهوم لېږد ته هم پام وشي.

تر څو د دې مادې اصلي معنا درک شي او لوستونکي لا ښه قضاوت وکړلی شي چې د اصلي او ژباړل شوي متن ترمنځ څومره توپير دی، دلته د دې مادې اصلي متن چې په انگليسي ژبه دی، راوړو:

Article 14: Vacancies shall be filled by the same method as that laid down for the first election, subject to the following provision: the Secretary-General shall, within one month of the occurrence of the vacancy, proceed to issue the invitations provided for in Article 5, and the date of the election shall be fixed by the Security Council.³

زمونږ حقوقي متون له داسې ستونزو ډک دي. آن له دري ژبې څخه پښتو ته ژباړل شوي متون ستونزې لري. د بېلگې په توگه دلته د جزا قانون دوه سوه اوومه ماده کټ مټ، او پرته لدې چې املا، انشا، ژبه او د ليکنې څرنگوالی يې سم کړو، را اخلو:

³ ۱۴مه ماده، د عدالت د نړيوالې محکمې اساسنامه. برېښنايي پته: <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> (وکتل شو: ۲۰۱۹.۱۲.۱۱).

۱- که شخص د قوي په استعمال تهديد يا دهشت اچولو د دولت رئيس د داسي عمل په اجراء کولو مجبور کي چه قانونا ئی صلاحيت لري يايي د هغی څخه په منع راوړلو په جبر مجبور کی په دوام لرونکی حبس محکوميری.

۲- که د پورتنی فقري درج شوی جرم د دولت د رکنونو په يو رئيس يا د حکومت او يا دپار لمان په يوه غړي وشی، ارتکاب کوونکي په اورده حبس محکوميری."۴

د جزا قانون کې دا ماده په تصادفي ډول انتخاب شوې ده خو يوازې دا ماده يې ستونزه نه لري. د دې قانون پښتو متن سر تر پایه همداسې دی. حيرانوونکې ده چې زمونږ يو مهم قانون چې پر اساس يې هره ورځ په ټول افغانستان کې محکمې حکمونه صادروي، له داسې ژبنيو تېروتنو ډک دی. دلته متن يو مخ غلط دی او ستونزې يې ډېرې جدي دي. دلته تېروتنه يوازې د ياگانو يا ليکنښو نه ده، بلکې د دې متن ليکوال يا ژباړونکی د پښتو ژبې پر ابتدايي اصولو هم نه پوهېږي. نو چې کله زمونږ دومره مهم او بنسټيز قانون دغه ډول ژبه ولري، نور قوانين به حتمي ستونزې لري.

پوښتنه دا ده چې په پښتون مېشتو سيمو کې به قاضي صاحبان له دې متن څخه څه ډول استفاده کوي او بيا به يې پر اساس څه ډول حکم کوي؟ ښايي همدا متن د دې سبب شوی وي چې کله کله په پښتون مېشته سيمو کې هم قاضي صاحبان خپل حکمونه پر پښتو نه ليکي او آن د قانون هغه مادې په دري لولي چې پر اساس يې حکم صادروي. بلخوا بيا تورن د قوانينو پر اساس حق لري چې د قاضي پر حکم او دلايلو پوه شي، خو چې قاضي په پښتون مېشته سيمو کې خپل صادر کړی حکم په دري ژبه ولولي، نو تورن پوه نه شي چې ولې او د قانون د کومو مواد پر اساس محکوم شو. په دې ډول پښتو ته د حقوقي متن ناسمې ژباړې د ژبې تر څنگ د قانون حاکميت او عدالت ته هم زيان رسولی دی.

۳- بدیل موندنه

ژباړه اصلاً د ژبې د مفهوم او معنا اړول دي، نه د ظاهري جوړښت، کلمو، جملو او نورو ژبنيو توکونو. له همدې امله په ژباړه کې پر دې تمرکز کېږي چې مفهوم ته په موخه ژبه کې

۴ ۲۰۷مه ماده، د افغانستان د جزا قانون.

بدیل ژبه پیدا شي. همدا چاره سمه او د معنا پر محور خرڅېدونکې ژباړه له ټکي پر ټکي ژباړې څخه جلا کوي. "په دې اصل کې تمرکز پر دې وي چې ژباړن په مبدا ژبه کې پر اصلي مفهوم ځان سم پوه کړي او بیا هڅه وکړي چې د بیان لپاره یې په خپله ژبه کې بدیلې کلمې، اصطلاحات او جملې پیدا کړي".^۶ د دې لپاره اړینه ده چې ژباړن د مبدا ژبې پر متن ځان پوه کړي او پر متن د پوهې لپاره د هغه متن پر سیاق و سباق یا چاپیریال (Context) پوهې ته اړتیا ده.

۳-۱ له بي بديله کلمې سره چلند

په هره ژباړه کې داسې کېږي چې مونږ د مبدا ژبې لپاره وړ بدیل پیدا نه کړو، خو په حقوقي ژباړه کې دا ستونزه ډېره پېښېږي. د حقوقي ژباړې پر مهال ډېر داسې اصطلاحات او کلمې مخ ته راځي چې په موخه ژبه کې یې بدیل نه وي، نو د حقوقي متن ژباړن باید پوه شي چې دا ستونزه څنګه حل کړي. دلته درې لارې دي:

لومړۍ حلاره دا ده چې مونږ د مبدا ژبې لغت په پښتو تلفظ وليکو او بیا یې تشریح کړو. مثلاً که مونږ د برېتانيا حقوقي متون ژباړو نو بنایي مونږ له (Trust) کلمې سره مخ شو. د دې لپاره چې د برېتانيا حقوقي نظام کامن لا او زمونږ رومي-جرمن دی، نو مونږ دې کلمې ته بدیل نه لرو. اوس دا ستونزه په لومړۍ لاره داسې حل کوو: "ترست: د انگلستان په حقوقي نظام کې دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل مال بل چا ته ورکړي او هغه بیا د دغه مال گټه درېم کس ته ورکړي".^۷

د مبدا ژبې د کلمې پر ځای د پښتو کلمې یا ترکیب کارول، خو له تشریح سره، دویمه حلاره ده. مثلاً که له همدغه (Trust) کلمې سره مخ شو، نو لیکو "د درېم په گټه دویم ته د مال

^۵ هغه ژبه چې ورڅخه ژباړه کېږي.

^۶ اجمل ښکلی، د ژباړې اصول (جلال اباد: مومند خپرندویه ټولنه، ۱۳۹۳)، ۴۳.

^۷ Douglas Robinson, *Becoming A translator* (London: Routledge, 2003), 76.

لېږد: د انگلستان په حقوقي نظام کې دې ته ويل کېږي چې يو شوک خپل مال بل چا ته ورکړي او هغه بيا د دغه مال گټه درېيم کس ته ورکړي".^۸

درېيمه لار له تشریح پرته په يوه جمله يا ترکیب د کلمې ژباړه ده. مثلاً همدا (Trust) کېدای شي مونږ وليکو "د باور پر اساس د درېيم په گټه دويم ته د مال لېږد".^۹

څنگه چې "د حقوقو په برخه کې دا خبره بيا بيا کېږي چې حقوقي اصطلاحات ځانگړې معنا لري، او له عامې ژبې سره ډېر توپير لري، نو پکار ده چې ورته پام وشي"،^{۱۰} پر همدې اساس غوره لار همدا ده چې لومړنۍ طريقه وکارول شي. لامل يې دا دی که چا ته پوښتنه هم پيدا کېږي، نو اصلي کلمه پيدا او په اړه يې نورو سرچينو ته مراجعه کولی شي. ښايي دا ډول چلند په ژبه کې د پرديو کلمو د زياتېدو سبب شي، خو که په دويمه او درېيمه لار دا کار ونه شو، نو ښه ده چې لومړۍ لاره وکاروو. په (Trust) کې هم دويمې او درېيمې لارې سمې نه ښکاري، نو ځکه لومړۍ لاره کاروو، خو په ځينو نورو کلماتو او اصطلاحاتو کې ښايي دويمه يا درېيمه لاره وکارول شي.

۴- د حقوقي مخففاتو ژباړه

په انگليسي کې مخففات ډېر کارول کېږي، خو مونږ يې په پښتو کې کم کاروو. په حقوقي متنونو کې هم کله کله اصطلاحات کارول کېږي. د دې لپاره چې مونږ پر هغه نوم، يا اصطلاح سم پوه شو، نو پکار ده چې په پښتو کې يې بشپړ نوم وليکل شي. مثلاً: (ICJ) ښه ده چې مونږ وليکو: (د عدالت نړيواله محکمه). ځيني ژباړونکي او ليکوال په پښتو کې هم انگليسي مخففات کاروي. که دا مخففات عام شوي وي، لکه؛ (NATO) ناټو يا دې ته ورته نور، ستونزه نشته، خو که عام نه وي، پکار ده چې پوره نوم وليکل شي. لکه: (ICC) د جزا نړيواله محکمه.

⁸ Susan Sarcevic, "Legal Translation and Translation Theory: A Receiver Oriented Approach", *Meta* (2014), 63.

⁹ *Ibid.*, 72.

^{۱۰} عبیدالله اخوندزاده، *نړيوال عمومي حقوق* (کابل: اکسوس کتابلورنځی، ۱۳۹۵)، ۵۶.

۵- د ژبې جوړښت ته پام

په حقوقي متن کې کلمې او مفهوم مهم دي، خو ډېر کله ژباړن پر کلمو او مفهوم د ټينگار لپاره د موخې يا دويمې ژبې جوړښت هېروي. دوی د ژباړې پر مهال له مفهوم او کلمې سره د ژبې جوړښت هم دويمې ژبې ته راوړي. دا چاره د موخې ژبې ملا ماتوي او يوه ستونزه ده. په حقوقي متنونو کې دا ستونزه ډېره ليدل کېږي. اصل دا دی چې "په ژباړه کې يوازې د مفهوم ژبه بدلېږي، مفهوم نه بدلېږي، نو د ژبې له بدلون سره بايد د دويمې ژبې د جوړښت پر اساس ژباړه وشي. مونږ اړ نه يو چې د لومړنۍ يا مبدا ژبې جوړښت هم وساتو."^{۱۱}

د پام وړ ده چې هره ژبه ځانگړی جوړښت لري. د ترکيونو له جوړښت څخه واخله، بيا د جملو او د ژبې تر عمومي جوړښت پورې، هره ژبه له نورو هغو سره څه نا څه توپير لري. مثلاً په پښتو کې لومړی فاعل، بيا فعل او بيا مفعول راځي، خو په عربي کې بيا لومړی فاعل، بيا مفعول او بيا فعل راځي. يا په اضافي ترکيب کې په دري ژبه کې لومړی مضاف راځي او بيا مضاف اليه، خو په پښتو کې لومړی د اضافت توری، بيا مضاف اليه او بيا مضاف راځي. تر دې ساده مثال په دري کې لومړی د سال (کال) کلمه راځي او بيا نېټه (در سال ۱۳۹۳...) خو په پښتو کې لومړی نېټه راځي او بيا د کال کلمه (په ۱۳۹۳ کال کې). همداسې په يوه ژبه کې له اسم سره يو ډول فعل راځي، خو له همدې اسم سره په بله ژبه کې بل ډول فعل راځي. مثلاً په پښتو کې وايو "لمونځ کوم" خو په دري کې بيا وايو "نماز ميخوانم"، نو که په پښتو کې ووايو چې لمونځ لولم، دا بيخي بله معنا لري. په دې ډول د ژبو جوړښت توپير لري او پکار ده هر ژباړن، په ځانگړي ډول بيا د حقوقي متن ژباړن چې تمرکز يې پر کلمو وي، دې چارې ته پام وکړي.

۶- فرهنگي پوهه

د غوره ژباړن يوه ځانگړنه دا ده چې په مبدا او موخه ژبه کې فرهنگي پوهه ولري. دا پوهه د هر ډول ژباړې لپاره پکارېږي، خو د حقوقي ژباړې لپاره خورا اړينه ده. د ژباړي پوهان پر دې

^{۱۱} انتوني پيم، اصول اخلاقي ترجمه (تهران: انتشارات خاور، ۱۳۸۸)، ۸۷.

ټينگار کوي چې فرهنگي پوهه د ژباړې لپاره اړينه ده ځکه چې "ژبه له فرهنگ سره غوټه ده، که مونږ فرهنگي پوهه نه لرو خو ژباړه کوو، نو دا له اصلي متن سره ظلم دی".^{۱۲}

اوس له دې امله چې حقوق له فرهنگ سره ژوره اړيکه لري او آن حقوق ژوره فرهنگي رېښه لري، نو ځکه يې د ژباړې پر مهال پر فرهنگ پوره پوهې ته اړتيا ليدل کېږي. که فرهنگي پوهه نه وي، لومړی پر مبدا ژبه کې پر حقوقي متن پوهېدل ستونزمن وي او دويم يې په موخه ژبه کې ژباړه او بدیل پیدا کول ژباړن له خنډ سره مخ کوي.

۷- د مبدا ژبې پر حقوقي نظام پوهه

د حقوقي ژباړې لپاره اړينه ده چې ژباړن د مبدا ژبې پر حقوقي نظام پوه شي. يا ښه ده چې ووايو، ژباړن ته پکار ده چې پوه شي د مبدا ژبې متن د کوم حقوقي نظام په رڼا کې ليکل شوی دی. ژباړن بايد پوه شي چې د کوم هېواد حقوقي متن چې ژباړي، هغه رومي-جرمن او که کامن لا سيستم دی. نه يوازې بايد پر دې پوه شي چې کوم سيستم دی، بلکې بايد د هغه سيستم، د سيستم د اصطلاحاتو او څرنگوالي په تړاو پوره معلومات ولري.

د حقوقي متن ژباړن بايد پر دې سربېره د حقوقي متن پر سرچينو او رېښو هم پوه شي. ځکه حقوقي متن پر يادو شوو سيستمونو سربېره ديني، مذهبي، فرهنگي، دوديزې او نورې رېښې او سرچينې لري. د حقوقي ژباړې پر مهال ډېر موارد داسې را مخ ته کېږي چې د مبدا ژبې له دين، فرهنگ، دود، حقوقي روپې او نورو ارزښتونو سره ژوره اړيکه لري او يا يې هم همدا سرچينې وي. که ژباړن د مبدا ژبې پر فرهنگ، دين، دودونو او ارزښتونو پوه نه شي، نو پر متن پوهېدل ورته سخت دي او بيا بدیل پیدا کول نور هم ورته ستونزمنېږي.

د بېلگې په ډول: "Equity) چې لغوي ژباړه يې (انصاف) يا (تساوي) کېږي. اوس انصاف په برېتانيا کې يو ځانگړی مفهوم لري چې له کامن لا حقوقي سيستم سره غوټه شوی دی. اوس که مونږ د برېتانيا له حقوقي متنونو څخه ژباړه کوو نو (Equity) ته د انصاف کلمه کاروو، چې ستونزه پیدا کوي. ځکه چې انصاف په کامن لا سيستم او برېتانوي حقوقي متنونو

^{۱۲} محمد نور محمدي، فنون عملي ترجمه (تهران: انتشارات طليعه پویش، ۱۳۹۳)، ۲۰۷.

کې یوه ځانگړې معنا لري او هغه انصاف سره ډېر توپیر لري چې مونږ یې په خپل حقوقي او مذهبي - حقوقي سیستم کې لرو.^{۱۳} دلته ژباړن ته پکار ده چې د بریتانیا په حقوقي نظام کې پر (Equity) پوه شي، په کامن لا سیستم کې یې تعریف وپېژني او بیا یې موخنې ژبې ته وژباړي. دلته بنایي بدیل کلمه ولیکل شي، خو له یوه داسې تعریف او تشریح سره چې اصلي معنا ولېږدوي.

سرېره پر دې، د قوانینو پر سرچینو پوهه هم ډېره مهمه ده. مثلاً زموږ د قوانینو یوه اساسي سرچینه دین دی. اوس که څوک زموږ متون ژباړي نو پر دین پوهه ورته حتمي ده، ځکه چې زموږ قوانین ژوره دیني رېښه لري. کله چې مونږ د نکاح او طلاق بحث کوو، ډېر مسایل یوازې په اسلام کې دي او په نورو قوانینو کې په دغه شکل نشته. د بېلگې په توگه، طلاق څه وخت واقع کېږي، څو ډوله طلاق دی، طلاق د چا له خوا وي او څه وخت بېرته رجوع ممکنه ده او څه وخت د رجوع حق له منځه ځي؟ یا بل مثال، موقتي محرمات، هغه دي چې تر یوه وخته ورسره نکاح تړل کېدای نه شي، "تر څو چې بڼه ژوندۍ وي او یا طلاقه شوې نه وي، مېړه له خپلې بڼینې، د بڼې له خاله، عمه، وریرې او خورځې سره نکاح نه شي کولای. دې ته موقتي محرمات وايي، خو کله چې بڼه مړه شي او یا هم طلاقه شي، نو بیا هغه وخت دا تحریم ختمېږي او نکاح ورسره جواز لري".^{۱۴} پر دې مسایلو پوهه هغه وخت ممکنه ده چې یو فرد د اسلام په اصولو پوه شي.

۸- د موخنې ژبې پر حقوقي نظام پوهه

د حقوقي متن د ژباړې لپاره دا هم خورا مهمه ده چې مونږ د موخنې ژبې حقوقي نظام وپېژنو. دغه راز د موخنې ژبې د حقوقو پر سرچینو او رېښو پوه شو. د ژباړې پوهان وايي چې ژباړن باید د مبدا ژبې په پرتله پر موخه ژبه لا زیات پوه شي. دا خبره د حقوقي متن په ژباړه کې هم صدق کوي. دلته هم باید ژباړن د مبدا ژبې د حقوقو، حقوقي نظام، سرچینو او رېښو په پرتله د موخنې ژبې پر هغو ډېر پوه شي.

¹³ Sarcevic, Legal Translation and Translation Theory, 65.

¹⁴ محمد نادر ایوبي، حقوق (لاهور: صحاف نشراتي موسسه، ۲۰۱۳)، ۲۰۶.

۹- د حقوقي نظامونو پر توپيرونو پوهه

د حقوقي متن ژباړن بايد د حقوقي نظامونو پر توپيرونو پوه وي. دغه راز، بايد بلد وي چې د پام وړ حقوقي نظامونو کې د اصطلاحاتو او مفاهيمو توپيرونه څه دي. د دوی پر ورته والي او توپيرونو بايد پوه شي او د ژباړې پر مهال ترې گټه واخلي.

۹-۱ پر فرعي قوانينو پوهه

د حقوقي متنونو په ژباړه کې ډېر وخت له فرعي قوانينو يا فرعي بحثونو سره مخ کېږو. فرعي قوانين او حقوق د اصلي او اساسي متنونو او حقوقو په پېژندلو کې مرسته کوي، له همدې امله ژباړن ته پکار ده چې د مبدا ژبې پر فرعي قوانينو هم پوه شي.

۹-۲ پر نړيوالو حقوقي متونو پوهه

کله کله حقوقي متن چې ژباړن ورسره مخ کېږي، د کوم هېواد په قوانينو پورې نه وي تړلی او نړيوال يا عام حقوقي متن وي. دلته ژباړن ته د هېوادونو پر حقوقي سيستمونو د پوهې اړتيا نشته، بلکې پکار ده چې هغه پر نړيوالو قوانينو پوه وي او يا هم د نړيوالو حقوقو پر فلسفه پوه وي. د بېلگې په ډول، که ژباړن د حقوقو د فلسفې په اړه يو متن ژباړي، يا هم د نړيوالې سوداگرۍ قوانين او يا هم دې ته ورته کوم بل نړيوال حقوقي سند ژباړي، په دغو حالاتو کې د هېوادونو پر حقوقي متونو پوهې ته اړتيا نشته، بلکې پکار ده چې ژباړن په اړونده برخه کې تخصصي پوهه ولري.

۱۰- د کلمو د عامو او ځانگړو معناوو توپير

که څه هم کلمې بېلابېلې معناوې لري، خو پر دې سربېره ځينې کلمې عامې او ځانگړې معناوې هم لري. ځينې کلمې چې عامې معناوې لري، په حقوقي متونو کې ځانگړې معنا لري. دغه راز ځينې کلمې مونږ په عامه ژبه کې کاروو، خو په حقوقي سيستم کې کوم تعريف نه لري. دغه راز ځينې کلمې مونږ په خپل عرفي حقوقي سيستم کې کاروو، خو زمونږ په رسمي حقوقي نظام کې معنا نه لري. د بېلگې په ډول، مونږ په خپل عرف کې جرگه لرو. کله چې جرگه د يو چا په اړه پرېکړه کوي، نو يو کس (پر) گټي او جریمه کوي يې. اوس پر د

مجرم معادل کلمه ده، خو زموږ په رسمي حقوقي نظام کې نشته او نه ده تعريف شوې. له همدې امله مونږ (پر) په عامه ژبه او عرفي حقوقي سيستم کې کاروو، خو په رسمي حقوقي سيستم کې يې نه کاروو. دغه راز مونږ په عادي ژبه کې د مجرم او خاين کلمې کاروو، خو عامې او ناتعريف شوې معناوې لري، خو کله چې مونږ خپل د جزا قانون گورو، نو هلته جرم ځانگړی تعريف او ډولونه لري او جنايت ځانگړی تعريف.

پر همدې اساس د حقوقي متن ژباړن بايد د کلمو پر عامو او خاصو حقوقي معناوو پوه شي او د کارولو پر وخت يې ځان ډاډمن کړي چې د کلمې عامه معنایې د خاصې معنا پر وخت نه ده کارولې. دا پوهه هم په مبدا ژبه کې پکار ده او هم په موخه ژبه کې ورته اړتيا ليدل کېږي. د کلمو د عامو او خاصو معناوو توپير په ژباړه کې اساسي بحث دی، چې کله کله همدا چاره ژباړن تر گړنگونو غورځوي. له همدې امله پکار ده چې ژباړن ځانگړې پاملرنه وکړي.

۱۱- د حقوقي متن پر بېلابېلو تعبيرونو پوهه

د حقوقي متن يوه ځانگړنه دا وي چې ډېر وخت ترې شو ډوله تعبيرونه کېدلی شي. يا کله په قانون کې ابهام وي او يوه کلمه له يوې ډېرې معناوې لري. ډېر وخت ژباړن له متن څخه يو تعبير اخلي او همغه ليکي، په دې ډول د نورو تعبيرونو شونتيا له منځه ځي. دلته بڼايي هغه تعبير ناسم وي چې ژباړن ترې اخيستی دی، نو پکار ده چې متن همداسې وژباړل شي چې څو تعبيرونه ترې واخيستل شي. که متن يوازې يوه معنا لرله او يو تعبير ترې واخيستل کېده، نو پکار ده چې همداسې وژباړل شي چې يو تعبير ترې واخيستل شي او که يې څو تعبيرونه لرل، پکار ده چې همداسې وژباړل شي چې څو تعبيرونه ترې واخيستل شي. له بله اړخه کله په قانون کې گونگوالی وي، ژباړن ته پکار ده چې د ژباړې پر مهال همدا گونگوالی وساتي، ځکه چې د قانون د گونگوالي له منځه وړل او تفسير د ژباړن دنده نه ده. که په قانون کې گونگوالی وي، ژباړن يې بايد همغسې وساتي او ځان ته د تعبير او تفسير حق ور نه کړي. د بېلگې په ډول د افغانستان د اساسي قانون ۶۱ مې مادې دويمه فقره را اخلو چې "د جمهور ريس وظيفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرگولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي" چې

په دري ژبه داسې ليکل شوی: "وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد".

اوس دلته ماته معلومه نه ده چې لومړۍ پښتو متن ليکل شوی او بيا دري ته ژباړل شوی او که لومړی دري ليکل شوی او بيا پښتو ته ژباړل شوی او يا هم لومړی انگليسي ليکل شوی او بيا پښتو او دري ته ژباړل شوی دی، خو په پښتو او دري دواړو کې ابهام او يا د څو تعبيرونو شونتيا ساتل شوې ده او سمه ده.

د دې مادې په اړه دوه تعبيرونه دي. لومړی دا چې د ولسمشر دنده د پنځم کال د غبرگولي په لومړۍ پای ته رسېږي او ټاکنې بايد ترې مخکې وشي. اوس که ټاکنې ترې مخکې نه کېږي، بيا هم د ولسمشر دنده ختمېږي او د واک دوام يې قانوني مشروعيت نه لري. خو دويم تعبير دا دی چې د ولسمشر دنده د جوزا په لومړۍ پای ته رسېږي، خو تر دې مخکې بايد ټاکنې وشي، که نه نو د ولسمشر دنده نه ختمېږي او بايد واک ته دوام ورکړي. دا بحث له تېرو ولسمشريزو ټاکنو مخکې هغه وخت گرم و چې د ولسمشر دنده د سترې محکمې د پرېکړې پر اساس وغځول شوه. اوس دلته کوم تعبير سم دی او کوم ناسم؟ دا د ژباړن دنده نه ده چې پرېکړه وکړي او د ژباړې پر مهال دا ابهام او يا څو تعبيرونه له منځه يوسي، بلکې دنده يې ده چې همدا ابهام يا څو تعبيرونه په ژباړه کې وساتي.

۱۲- له قاموسونو د گټې اخيستلو هنر

د حقوقي ژباړې پر مهال يوه ستره تېروتنه دا ده چې عام قاموسونه کارول کېږي. اصلاً د قاموسونو کارول هنر دی. د قاموس کارونې په اړه د جوليان هواس وايي چې په ژباړه کې د قاموس کارونې هنر مهم دی. ځينې کسان عام قاموسونه کاروي، ځينې آن گوگل ترانسليټ کاروي، خو د ژباړې لپاره اصلي او تخصصي قاموسونه بايد وکارول شي.^{۱۵}

حقوقي ژبه ځانگړې ژبه ده چې کلمې او اصطلاحات پکې ځانگړې معناوې لري، له همدې امله پکار ده چې د حقوقي ژباړې پر مهال تخصصي حقوقي قاموسونه او د حقوقي

^{۱۵} جوليان هواس، مقدمه ی بر مطالعات زبان او ترجمه (مترجم: علی بهرامی) (تهران: انتشارات رهنما، ۱۳۸۸)،

اصطلاحاتو قاموسونه وکارول شي. که څه هم په پښتو کې مونږ په دې برخه کې ستونزه لرو، خو که په خپله ژبه کې داسې قاموسونه نشته، پکار ده چې د مبدا ژبې تخصصي تشریحي قاموسونه وکارول شي.

یوه بله چاره چې په دې برخه کې خورا مهمه ده، هغه دا ده چې تخصصي قاموسونه هم باید د هغه هېواد وي چېرته چې متن لیکل شوی، ځکه چې حقوقي نظامونه توپیر کوي، نو ورسره اصطلاحات او معناوې هم توپیر کوي. د بېلګې په ډول مونږ په انګلیسي کې د (Attorney General) مثال ورکوو چې په برېتانيا کې یوه او په امریکا کې بله معنا لري. که مونږ له انګلیسي حقوقي متن ژباړو، نو که متن امریکایي وي، پکار ده چې امریکایي حقوقي تشریحي قاموسونه لکه (Black's Law Dictionary) وکاروو. دا قاموس د امریکایي حقوقي متن لپاره غوره قاموس دی. همداسې بیا که کله له برېتانيوي حقوقي متنونو ژباړه کوو، نو پکار ده چې (Collins Dictionary of Law) وکاروو، ځکه همدا د برېتانيوي حقوقي نظام او حقوقي اصطلاحاتو لپاره لیکل شوی قاموس دی.

پایله

د حقوقي متن ژباړه خورا سخت او ستونزمن کار دی، چې له بده مرغه په دې برخه کې په پښتو کې هېڅ ډول معلومات نشته. د حقوقي متن ژباړه اصلاً د حقوقپوهانو کار دی، خو حقوقپوهان باید پر ژبه، لیکوالۍ او د ژباړې پر اصولو پوه شي چې بیا حقوقي متن وژباړي. زموږ حقوقي متنونه له پراخو ستونزو ډک دي. لامل یې دا دی چې ډېر کله حقوقپوهانو ژباړه کړې، خو پر ژبه او د ژباړې پر اصولو برلاسي نه و. همداسې کله هغو کسانو ژباړه کړې چې پر ژبه او ژباړه پوهېږي، خو پر حقوقي متن او د حقوقي ژباړې پر اصولو نه پوهېږي. له همدې امله زموږ په هغو حقوقي متنونو کې چې له نورو ژبو ژباړل شوي، ډېرې ستونزې دي.

د حقوقي متن د ژباړې لپاره پکار ده چې یو څوک لومړی باید پر حقوقو پوه شي او بیا د لیکوالۍ تر څنګ د ژباړې او حقوقي ژباړې پر اصولو پوه وي. د بدیل موندلو هنر، د مبدا ژبې پر حقوقي نظام پوهه، د موخني ژبې پر حقوقي نظام پوهه، پر نړیوالو قوانینو پوهه، پر

فرعي قوانینو پوهه، د قوانینو د سرچینو پېژندنه، پر ژبه او لیکوالۍ برلاسیتوب، د کلمو پر بېلابېلو معناوو پوهه، په ژباړه کې د ابهام او خو تعبیرونو ساتل او بالاخره له مناسبو حقوقي متونو ګټه اخیستل هغه څه دي چې د حقوقي متون ژباړن یې باید ولري. که ژباړن پر دغو چارو پوه شي، نو داسې ژباړه به وکړي چې هم د حقوقي متن معنا په ښه ډول ولېږدول شي او هم ژبه خرابه نه شي، خو که ژباړن پر دغو چارو پوه نه وي، نو نه یوازې حقوقي متن به خپله معنا ونه ساتي، بلکې ژبې ته به هم زیان ورسوي.